

2
0
2
4

№ 4

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
195 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik

Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Muhammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Muhandislik va Iqtisodiyot

Elektron nashr,
195 sahifa, noyabr, 2024-yil.

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

- Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
- Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
- Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
- Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
- Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
- Toshkent davlat transport universiteti
- Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
- Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
- Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

O'zbekistonda korporativ qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish yo'llari	9
Xalikov Ulug'bek Rustamovich	
Tijorat banklarida majburiyatlar yuzaga kelishi va ularning nazariy asoslari.....	16
Sabirova Nozima Normat qizi	
Kichik biznes subyektlarini toifalarga ajratishda uning iqtisodiy barqarorlik holatini tahlil qilish masalalari.....	22
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
Tijorat banklari filiallari faoliyati samaradorligini baholashni takomillashtirish masalalari	28
Rajabov Behzod Mirshodovich	
Budjet mablag'laridan foydalanish ustidan moliyaviy nazorat tizimini takomillashtirishda budjet tizimi prinsiplarining ahamiyati	37
Isaboyev Bekzod Nurmirezayevich	
Aylanma aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish imkoniyatlari.....	43
Fayziyev Oybek Raximovich	
O'zbekistonda taqsimot jarayonlari samaradorligiga ta'sir qiluvchi omillar o'rtasidagi bog'liqlikni ekonometrik modellashtirish.....	48
Xajiev Baxtiyor Dushaboevich	
Перспективы развития электронных денег в узбекистане: опыт развивающихся стран и рекомендации	57
Ширинова Шохсанам Собир кизи	
"Mamlakatlarga xos xatarlarni tasniflash tizimi" ning uslubiy asoslari bo'yicha qarashlar	65
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
O'zbekiston oliy ta'lim tizimini rivojlantirishda davlat xaridlari strategiyalarining roli va samaradorligi	69
Turabov Sarvar Abdumalikovich	
Milliy iqtisodiyot rivojlanishida "yashil" moliyalashtirish dastaklari va vositalaridan foydalanish imkoniyatlari.....	75
Xoliqov Sarvar Xayitboevich	
Transmission mexanizmi valyuta kanali va savdo balansi o'rtasidagi bog'liqlik	82
Absalamov Akram Tolliboyevich	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini avtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	94
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Kapital bozorini rivojlantirishda qimmatli qog'ozlar bozorining roli va ahamiyati	100
Ibodullayev Abror Axrorovich	
Теоретические основы экологического менеджмента.....	106
Эгамбердиев Комрон	
O'zbekistonda hayot sug'urtasining hozirgi holati, uning tahlili va rivojlantirish istiqbollari.....	110
Hamroyeva Dilso'z Yahyoyevna	
Mintaqa iqtisodiyotidagi tarkibiy o'zgarish jarayonlarining o'ziga xos xususiyatlari	117
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
Aholi omonat turlari va ularning jozibadorligini oshirish yo'llari.....	124
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Анализ и пути повышения конкурентоспособности медицинских организаций в Узбекистане.....	132
Исломбек Умиров	
O'zbekistonda urbanizasiyaning yangi bosqichlari va shahar aholisining dinamikasi	139
Djumabaeva Shaira Xalillaevna	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries)	146
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Investisiya muhiti jozibadorligini xalqaro tashkilotlarga institusional uyg'unlashtirish orqali oshirish imkoniyatlari	157
Umirzoqov Jasur Artiqboy o'g'li	
Tijorat banklarida foiz riskini boshqarish amaliyotini takomillashtirish	165
Rashidov Abdulaziz Abdurasul o'g'li	
Iqtisodiy salohiyatni oshirishda transport-logistika tizimining o'ri	174
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Splayn modellarning gidrogeologik ma'lumotlarni tiklashdagi ahamiyati va ularning samaradorligini baholash.....	179
Zaynidinov H.N., Qobilov S.Sh.	
O'zbekistonda soliq islohotlarining samaradorligini ta'minlashning ustuvor vazifalari.....	190
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	

O'ZBEKISTONDA SOLIQ ISLOHOTLARINING SAMARADORLIGINI TA'MINLASHNING USTUVOR VAZIFALARI

Xudoyqulov Sadirdin Karimovich
Iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Annotatsiya: So'nggi yetti yilda O'zbekistonda yangi soliq islohotlarini amalga oshirish jarayonida soliq to'lovchilar zimmasidagi soliq yukini bosqichma-bosqich kamaytirish va soliq ma'murchiligini soddalashtirish orqali soliq tizimining rag'batlantiruvchi xususiyatlari sezilarli darajada oshirildi. Natijada davlat budjetiga soliq tushumlari inflyatsiya ko'rsatkichlaridan yuqori sur'atda o'sib bormoqda. Shu bilan birga, mazkur jarayonda ayrim ilmiy-amaliy muammolar ham saqlanib qolmoqda. Ushbu maqolada aynan shu muhim masalalarga e'tibor qaratilib, ularni ilmiy asosda tahlil qilishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: makroiqtisodiy barqarorlik, soliq tushumlari, soliq islohoti, iqtisodiy o'sish, soliq siyosati, soliqqa tortish, soliq ma'murchiligi, soliq imtiyozlari, insofli soliq to'lovchi, soliq to'lashdan qochish, soliq strategiyasi, soliq siyosati taktikasi.

Abstract: Over the past seven years, Uzbekistan has implemented significant tax reforms aimed at gradually reducing the tax burden on taxpayers and simplifying tax administration. As a result, the incentivizing nature of the tax system has significantly improved, and tax revenues to the state budget have been increasing at a rate exceeding inflation indicators.

At the same time, certain scientific and practical issues remain in this process. This article focuses on these critical aspects, analyzing them based on scientific principles.

Keywords: macroeconomic stability, tax revenues, tax reform, economic growth, tax policy, taxation, tax administration, tax incentives, honest taxpayer, tax evasion, tax strategy, tax policy tactics.

Аннотация: За последние семь лет в Узбекистане были реализованы значительные налоговые реформы, направленные на постепенное снижение налоговой нагрузки на налогоплательщиков и упрощение налогового администрирования. В результате стимулирующая функция налоговой системы существенно улучшилась, а налоговые поступления в государственный бюджет растут темпами, превышающими показатели инфляции.

Вместе с тем в данном процессе сохраняются отдельные научно-практические проблемы. В этой статье особое внимание уделяется указанным аспектам, которые анализируются на научной основе.

Ключевые слова: макроэкономическая стабильность, налоговые поступления, налоговая реформа, экономический рост, налоговая политика, налогообложение, налоговое администрирование, налоговые льготы, честный налогоплательщик, уклонение от уплаты налогов, налоговая стратегия, тактика налоговой политики.

KIRISH

Dunyo moliya-soliq tizimiga nazar tashlaganda, ko'plab davlatlarda soliq islohotlari keng ko'lamda amalga oshirilgani kuzatiladi. Bunga zarurat sifatida turli omillarni keltirish mumkin. Soliq islohotlarini o'tkazishga birinchi omil – iqtisodiyotning rivojlanish bosqichi. Bu bosqich o'ziga xos va mos soliq siyosatini talab qiladi. Soliq siyosatida muhim tub burilish qilish esa soliq islohotlarini amalga oshirishni taqozo etadi.

Biroq, soliq islohotlarini o'tkazish ayrim hollarda mamlakatdagi siyosiy ustqurmaning mazmunidan kelib chiqadi. Masalan, rivojlangan davlatlarda hukumat tepasiga kelgan partiyalarning dasturiga ko'ra maxsus soliq islohotlari o'tkaziladi. Ammo, qanday shaklda va mazmunda bo'lishidan qat'i nazar, soliq islohotlarini jamiyatning iqtisodiy shart-sharoitlari taqozo etadi. Davlat bor imkoniyatlari bilan uni amalga oshirishning taktik yo'nalishlarini belgilaydi.

O'zbekistonda 2017-yildan boshlab yangi soliq islohotlarini amalga oshirish bosqichma-bosqich boshlanib, bu jarayonni iqtisodiy-ijtimoiy zaruriyatlar belgilab berdi. Ushbu islohotlar natijasida milliy iqtisodiyotda soliq siyosatini yangicha mazmunda tashkil qilishga zarurat tug'ildi. Mazkur islohotlarning asosiy maqsadi iqtisodiyotda rag'batlantiruvchi mexanizmlarni shakllantirish, tadbirkorlikni rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash va davlat budjetining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan.

Mazkur jarayonning ilmiy asoslari shundan dalolat beradiki, soliq siyosatining muvaffaqiyati ko'p jihatdan mamlakatning iqtisodiy modeliga moslashish, soliq tizimini soddalashtirish va soliq ma'murchiligini takomillashtirish bilan bog'liqdir. Shu sababli O'zbekistonning yangi soliq islohotlari milliy iqtisodiyotning o'ziga xos shart-sharoitlariga mos ravishda ishlab chiqilgan.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI

Ilmiy tadqiqotlarning yo'nalishlariga e'tibor beradigan bo'lsak, aksariyat tadqiqotlar milliy iqtisodiyotda o'tkaziladigan soliq islohotlarining qanday bo'lishi kerakligi haqidagi ilmiy asoslarga qaratilgan. Jumladan, xorij olimlari F. Kene, Dj. S. Mill, E. Jirarden, E. Mene, M. Keyns, P. Samuelson, I. V. Gorskiy va D. G. Cherniklar bu borada katta ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirganlar.

Mahalliy olimlarimizdan E. Gadoev, T. Malikov, N. Xaydarov, Sh. Toshmatov, X. Ismatov, I. Niyazmetov va N. Quziev kabi qator tadqiqotchilarning ilmiy ishlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, Yangi O'zbekistonning soliq tizimi muammolariga bag'ishlangan qator ilmiy tadqiqotlar amalga oshirilmoqda. Ularning asosiy yo'nalishlari sifatida soliq islohotlarini baholashning iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilish, soliq yukini baholash, soliq stavkalarini samarali qo'llash, soliq imtiyozlarining maqsadli va samarali bo'lishini ta'minlash hamda soliq to'lovchilar faoliyatini nazorat qilishning konseptual asoslariga qaratilgan.

Shu bilan birga, Yangi O'zbekiston sharoitidagi soliq islohotlarining samarasini ta'minlash bilan bog'liq muammolar va ularning yechimlariga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga ehtiyoj hanuz yuqori darajada saqlanib qolmoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Shu bilan birga, xalqaro moliya tashkilotlari tomonidan o'rta muddatli istiqbolda tashqi cheklovlar va xatarlarning saqlanib qolishi kutilmoqda. Xususan: asosiy hamkor mamlakatlar iqtisodiy o'sishining sekinlashishi natijasida tashqi talabning qisqarishi; asosiy eksport tovarlari narxining yuqori o'zgaruvchanligining davom etishi; yirik mamlakatlar markaziy banklari tomonidan foiz stavkalarining oshirilishi natijasida xalqaro moliya bozorida qarz mablag'larining qimmatlashishi; global geosiyosiy vaziyatning murakkablashishi sharoitida o'rta muddatli istiqbolda iqtisodiy rivojlanish trendidagi yuqori noaniqliklarning saqlanib qolishi kabi omillar kuzatilmoqda. Bu esa O'zbekistonning soliq tizimining bir muncha o'zgaruvchan bo'lishiga sabab bo'lmoqda.

1-jadval. O'zbekistonning asosiy makroiqtisodiy ko'rsatkichlar prognozlar¹.

	2022-yil	2023-yil	2024-yil	2025-yil	2026-yil
Yalpi ichki mahsulot, mlrd so'm	888 342	1 061 184	1 301 759	1 540 547	1 725 969
Yalpi ichki mahsulot o'sish sur'ati, foizda	5,7	5,6-5,8	5,6-5,8	6,2	6,4
Aholi jon boshiga yalpi ichki mahsulot hajmi, AQSh dollari.	2 254	2 449	2 698	2 950	3 055
Sanoat, mlrd sum	551 051	647 932	782 710	972 107	1 174 017
<i>o'sish sur'ati, foizda</i>	5,2	5,5-6	6,0	7,6	7,5
Qurilish, mlrd so'm	130 767	157 493	188 342	223 506	261 236
<i>o'sish sur'ati, foizda</i>	6,6	<u>6,0</u>	6,3	7,2	7,3
Qishloq, o'rmon va baliqchilik xo'jaliklari, mlrd so'm	364 523	428 289	488 397	547 251	611 166
<i>o'sish sur'ati, foizda</i>	3,6	3,7	4,0	4,1	4,1
Bozor xizmatlari, mlrd so'm	357 555	450 437	580 532	711 011	896 775
<i>o'sish sur'ati, foizda</i>	15,9	13,0	14,9	14,0	14,9

O'zbekiston Iqtisodiyot va moliya vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan o'rta muddatli mo'ljallangan O'zbekistonning Fiskal strategiyasi va Budgetnomalaridagi prognozlardan kelib chiqadigan bo'lsak, makroiqtisodiy ko'rsatkichlarimiz yillar davomida dinamik o'sish sur'atida bo'lishi kutilmoqda. Bu holat iqtisodiyotni rag'batlantirish va milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlashga qaratilgan bo'lib, davlatning moliya-soliq islohotlari ham aynan shu maqsadlardan kelib chiqishi tabiiydir.

O'zbekistonda soliq islohotlarining boshlanishi avvalo soliq yukini kamaytirishga qaratilgani haqida gapirsak, bu haqiqatga to'g'ri keladi. Respublikada adolatli, shaffof, uzoqqa mo'ljallangan va xalqaro andozalarga mos keladigan soliq tizimini yaratishga qaratilgan islohotlar iqtisodiy va huquqiy jihatdan har tomonlama asoslangan bo'lib, soliq to'lovchilar uchun qulay va manfaatli ekanligini ko'rsatmoqda.

Birinchi navbatda, tadbirkorlik subyektlari va investorlar faoliyatini soliq sohasida kafolatlashning huquqiy asosi yaratildi. Yangi Soliq konsepsiyasi, Soliq kodeksi va 150 dan ortiq qonun, farmon, qaror va boshqa me'yoriy hujjatlar qabul qilindi. Teng raqobat sharoitini yaratish maqsadida 80 dan ortiq turli soliq imtiyozlari bekor qilindi. Individual imtiyozlar berish amaliyotidan voz kechildi. Soliq yukini keskin pasaytirish maqsadida soliq turlari 13 tadan 9 taga kamaytirildi.

Tovar aylanmasidan olinadigan 3,2 foiz miqdordagi ajratmalar hamda Obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig'i (8 foiz) bekor qilindi. Mulk solig'i stavkasi 5 foizdan 1,5 foizga pasaytirildi. QQS stavkasi 20 foizdan 12 foizga tushirildi. Yagona ijtimoiy to'lov stavkasi 25 foizdan 12 foizga, fuqarolarning Pensiya jamg'armasiga majburiy sug'urta badallari (8 foiz) bekor qilindi. Daromad solig'ini hisoblashda oshib boruvchi shkaladan (eng yuqori stavkasi – 22,5 foiz) voz kechilib, qat'iy 12 foizga tushirilishi natijasida ish haqiga soliq yuki qariyb 2 baravar kamaydi.

Solishtirish uchun: Yevropa davlatlarida daromad solig'i stavkasi Shvesiyada 56,9%, Angliyada 20–45%, Daniyada 55,6%, Ispaniyada 45%, QQS stavkasi esa Daniya, Norvegiya, Shvesiyada – 25%, Finlyandiyada – 24%, Vengriyada – 27%, Rossiya, Belarus va boshq. – 20% tashkil etadi.

Soliq organlarini xizmat ko'rsatuvchi tashkilotga aylantirish soliq islohotlarining muhim maqsadlaridan biri sifatida belgilandi. Muhtaram Prezidentimiz tomonidan soliq idoralari oldiga

1 Ўзбекистон Республикасининг 2024-2026 йилларга мўлжалланган Бюджетномаси маълумотлари.

qo'yilgan yangi vazifa – “Soliq idorasi – tadbirkorga ko'makchi” tizimini joriy etish tadbirkorlarga amaliy yordam ko'rsatishdagi eng muhim ishlardan biri bo'ldi. “Soliqchi – tadbirkorga ko'makchi” tamoyili asosida ishlarning tashkil etilishi natijasida soliq hisobotlarini avtomatlashtirish orqali ixtiyoriy ravishda soliq hisobotlarini taqdim etish ko'rsatkichi qariyb 100 foizga yetdi.

Kadastr agentligi ma'lumotlarining jamlanishi va “E-imtiyoz” dasturi orqali respublika bo'yicha 66,5 mingta noqishloq yer solig'i to'lovchilari hamda 61,9 mingta mol-mulk solig'i to'lovchilarining hisobotlari to'liq avtomatlashtirildi. Aylanmadan olinadigan soliq hisobotlari respublika bo'yicha 359,4 mingta to'lovchiga 100 foiz avtomatlashtirildi.

Elektron hisobvaraqa-faktura, onlayn nazorat kassa texnikasi, “marketpleys” tizimi ma'lumotlari hamda Bojxona qo'mitasi bilan real vaqt rejimida ma'lumot almashish tizimining joriy etilishi orqali QQS hisobotlari 173,9 mingta to'lovchiga (86 foiz) avtomatlashtirildi.

Qo'shilgan qiymat solig'i bo'yicha vujudga kelgan manfiy farq summalarining belgilangan tartibda qaytarib berilishi natijasida, 2023-yilda soliq to'lovchilarga 20,1 trln so'm qoplab berildi, bu 2022-yilga nisbatan qariyb 7,6 trln so'mga ko'proq mablag' qaytarilganini anglatadi.

Bo'sh turgan binolar, foydalanilmayotgan ishlab chiqarish maydonlari, yashash uchun mo'ljallanmagan inshootlar, shuningdek, tugallanmagan qurilish obyektlari va ushbu obyektlar bilan band bo'lgan yer uchastkalariga nisbatan mol-mulk va yer soliqlarining oshirilgan stavkalarini qo'llash bekor qilindi. Natijada 18,5 mingta obyekt mulkdorlariga 1,7 trln so'm soliqlar hisoblash to'xtatildi. Shuningdek, 20,5 mingta obyekt mulkdorlariga nisbatan ta'sirchan soliq mexanizmi qo'llanishi natijasida hosil bo'lgan 1,8 trln so'mlik soliq qarzi hisobdan chiqarildi.

Xorijiy valyutadagi tushumni kechiktirish holati uchun qo'llaniladigan moliyaviy jarima miqdori 2 baravarga kamaytirildi. Oxirgi uch yil davomida 4607 ta xo'jalik subyektlariga moliyaviy jarima miqdorining kamaytirilishi natijasida 1752,9 mlrd so'mlik mablag' xo'jalik subyektlari ixtiyorida qoldi. Debitor va kreditor qarzdorliklar muddatini o'tkazib yuborganlik uchun ma'muriy jarimalar qo'llash bekor qilindi.

Buxgalteriya hisobi subyektlari tomonidan moliyaviy hisobotlarni soliq va statistika organlariga har chorakda taqdim etish talabi bekor qilindi. Eksport qilishdan olingan daromadlar hajmining ulushidan qat'iy nazar, eksport qilingan tovarlar (xizmatlar) qismiga nisbatan foyda solig'i va aylanmadan olinadigan soliq solinmasligi belgilandi. Kichik va o'rta biznes toifasiga kiruvchi tadbirkorlar uchun soliq to'lovlarini 6 oyga foizsiz bo'lib-bo'lib to'lash huquqi berildi.

Soliq hisobotlarini belgilangan muddatlarda taqdim etmaganlik uchun moliyaviy jarima bekor qilindi. Shuningdek, “Soliq” mobil ilovasi orqali soliq to'lovlarini jismoniy shaxslarga oson va qulay to'lash tizimi ishlab chiqilib, amaliyotga joriy qilindi hamda takomillashtirish ishlari davom ettirilmoqda.

Natijada, soliq to'lovchilarga majburiyatlarini bajarishda ortiqcha to'lovga yo'l qo'ymaslik, xato to'lovlarning oldini olish hamda bir vaqtning o'zida bitta jarayon (operatsiya) orqali barcha obyektlar bo'yicha majburiyatlarni bajarish imkoniyati yaratildi. Bundan tashqari, soliq to'lovchining shaxsiy hisobvarag'iga to'lovlar bir daqiqa ichida avtomatik ravishda hisobga olinishi tizimi joriy etildi.

Markaziy bank tomonidan joriy etilgan “Tezkor to'lovlar tizimi” orqali kunning istalgan vaqtida (24/7) amalga oshirilgan soliq to'lovlari soliq to'lovchilarning shaxsiy hisobvarag'iga avtomatik ravishda hisobga olinmoqda. Natijada, asossiz penya hisoblashning oldi olindi va to'lov amalga oshirilgandan keyin 2–3 daqiqa ichida soliq to'lovchining shaxsiy hisobvarag'iga qayd etilmoqda.

Yuridik shaxslarning ortiqcha to'lovlarini mavjud soliq qarzlarga avtomatik hisobga olish tizimi amaliyotga joriy qilindi. Ushbu tizimning asosiy maqsadi soliq to'lovchilarning soliq qarzdorliklarini so'ndirish va unga hisoblanadigan penyalarning oldini olishdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekistonning soliq islohotlari mazmunan “O'zbekiston – 2030” Strategiyasidan kelib chiqib belgilanishi bugungi kunning dolzarb masalasidir. Ushbu strategiyada belgilanganidek, 2030-yilga qadar iqtisodiyot hajmini 2 barobar oshirish va “daromadi o'rtachadan yuqori bo'lgan davlatlar” qatoriga kirish uchun quyidagi asosiy maqsadlar belgilangan:

Yalpi ichki mahsulot hajmini 160 milliard AQSh dollarga yetkazish;

Aholi jon boshiga daromadni 4 ming AQSh dollariga yetkazish;

Kelgusi 7 yilda asosiy kapitalga 250 milliard AQSh dollardan ortiq investitsiyalarni o'zlashtirish, shundan 110 milliard AQSh dollardan ortig'ini xorijiy investitsiyalar sifatida jalb qilish;

2030-yilga borib yillik eksport hajmini 50 milliard AQSh dollarga yetkazish;

Davlat qarzining yalpi ichki mahsulotga nisbatan 50 foizdan oshmasligini ta'minlash.

Shu kabi muhim maqsadlar O'zbekiston soliq siyosati va islohotlari mazmuniga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatib, ularni ushbu strategiyaga moslashtirishni talab qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикасининг Солиқ кодекси. Ўзбекистон Республикаси 2019 йил 30 декабрдаги ЎРҚ-599-сон Қонуни. <https://lex.uz/docs/4674011>
2. Ўзбекистон Республикасининг Бюджет кодекси. Ўзбекистон Республикаси 2013 йил 26 декабрдаги ЎРҚ-360-сон Қонуни. <https://lex.uz/docs/2304138>
3. Ўзбекистон Республикасининг 2022-йил 30-декабрдаги “Солиқ ва бюджет сиёсатининг 2023 йилга мўлжалланган асосий йўналишлари қабул қилинганлиги муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги ЎРҚ-812-сон Қонуни. <https://lex.uz/ru/docs/6333246>
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон “2022–2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>
5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 июндаги ПФ-5468-сон “Ўзбекистон Республикасининг солиқ сиёсатини такомиллаштириш концепцияси тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/uz/docs/3802378>
6. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги ПФ-5116-сон “Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа мажбурий тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/docs/3271159>
7. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 10 июлдаги ПҚ-4389-сон “Солиқ маъмуриятчилигини такомиллаштириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги Қарори. <https://lex.uz/docs/4415356>
8. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 31 майдаги ПҚ-3756-сон “Имтиёзлар ва преференциялар бериш тартибини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори. <https://lex.uz/docs/3765550>
9. Ўзбекистон Республикасининг “2022 йил учун Ўзбекистон Республикаси Давлат бюджети тўғрисида”ги Қонуни лойиҳаси ва 2022 йил учун Бюджетнома бўйича Ўзбекистон Республикаси Ҳисоб палатасининг хулосаси. <http://www.ach.gov.uz>
10. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 18 июлдаги “Солиқ маъмуриятчилигини тубдан такомиллаштириш, солиқлар ва бошқа тўловларнинг йиғилувчанлигини ошириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони. <https://lex.uz/mact/3271159>

Muhandislik va Iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy

